

**YANGI O‘ZBEKISTONDA O‘G‘IL BOLA TARBIYASI TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARINING FALSAFIY
XUSUSIYATLARI**

Xojiqulov Naim Raimovich

Fan va texnologiyalar universiteti

“Ijtimoiy fanlar” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy ta’lim-tarbiya tizimining amaldagi holati uni zamon talablari asosida modernizatsiyalashuv jarayonlari tadqiq etilib, o‘g‘il bolalarni yuksak bilim-ma’rifat egasi, jismoniy va ma’naviy sog‘lom insonlar etib tarbiyalash borasida jamiyatimizda amalga oshirilgan islohotlarning falsafiy mohiyati va pragmatik jihatlari bayon etilgan. Shuningdek bob doirasida, o‘g‘il bola tarbiyasiga ta’sir etuvchi qadriyatlarni tizim sifatida tadqiq etilib, ularni transsendental, sotsiotsentrik va antropotsentrik jihatlari atroflicha bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: *Yangi O‘zbekiston, tarbiya, jamiyat, shaxs, o‘g‘il bola, kompendium, mafkura, madaniyat.*

Abstract: This article examines the current state of the national education system, its modernization processes based on the requirements of the time, and describes the philosophical essence and pragmatic aspects of the reforms implemented in our society to educate boys as highly educated, physically and spiritually healthy people. Also, within the framework of the chapter, the values that influence the upbringing of boys are studied as a system, and their transcendental, sociocentric and anthropocentric aspects are described in detail.

Keywords: *New Uzbekistan, education, society, personality, boy, compendium, ideology, culture.*

Аннотация: В статье рассматривается современное состояние отечественной системы образования, процессы ее модернизации с учетом требований времени, а также описываются философская суть и прагматические аспекты реформ, проводимых в нашем обществе с целью воспитания мальчиков как высокообразованных, физически и духовно здоровых людей. В главе также рассматриваются ценности, влияющие на воспитание мальчиков как система, и подробно описываются их трансцендентальные, социоцентрические и антропоцентрические аспекты.

Ключевые слова: *Новый Узбекистан, образование, общество, личность, мальчик, сборник, идеология, культура.*

Kirish. Ma’lumki, tarbiyaning umumiy ijtimoiy vazifasi - yosh avlodda bilim, ko‘nikma, ijtimoiy tajriba va axloq me’yorlarini shakllantirishdan iborat. Shunga ko‘ra, yosh avlodga tarbiya berish – maqsadga yo‘naltirilgan tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish, ijtimoiy .ayotda munosabatga kirishish me’yorlari va unga rioya etish talablari bo‘yicha zaruriy shart-sharoit yaratishni nazarda tutadi. “Aqlli insondan → Nutqli insongacha → Nutqli insondan → Tadbirkor inson”gacha bo‘lgan tarixiy davr oralig‘ida insonni o‘ziga, atrof-dagilariga va predmetlarga bo‘lgan munosabatini o‘zgarishini hamda inson faoliyatining xilma-xilligini” inobatga olgan holda ta’kidlash mumkinki, bu jarayonning asosida tarbiya masalasi dominatligi kuzatiladi. Negaki, “insonni, qanday shaxs bo‘lib voyaga yetishining 15% irsiyatga, 40% muhitga, qolgan 45% tarbiyaning ta’siriga bog‘liq bo‘ladi”.

O‘g‘il bolani shaxs sifatida voyaga yetishida nafaqat ijtimoiy muhit balki, jamiyat va davlat ta’siri ham e’tirof etgan professor B.Umarovning yozishicha, “Shaxs sifatida O‘zbekistonda kamol

topadigan yosh kishi bolaligidanoq jamoaviy psixologiyani chuqur his qilib va hashar, birgalikda o'tkaziladigan boshqa har xil tadbirlar, bayramlar hamda ommaviy marosimlarni yuksak qadrlaydigan bo'lib o'sadi. Bunday tadbirlarda shaxsan ishtirok etish bilan u qilmishlari uchun o'zi yashayotgan jamiyat, oila, mahalla yoki mehnat jamoasi oldidagi mas'uliyatini chuqur anglaydigan bo'lib voyaga yetadi. Bunday hayotiy kayfiyat, bunday psixologiya o'zbekistonliklarning boshqa mamalakatlar aholisidan ma'lum darajada farqlab turuvchi tengsiz qadriyati hisoblanadi. Shu boisdan bu xildagi an'analarni qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish jamiyatimiz va davlatimizning muhim vazifasi hisoblanadi". Bunda "O'zbekistonga xos quyidagi uch jihatni: ya'ni: a) davrning noyob va noaniqligi; b) saqlanib qolgan eski ko'nikmalar hamda shakllanayotgan yangi tizim, qonun-qoidalar va munosabatlar o'rtasidagi ob'ektiv nomutanosiblik; v) aholining talab va ehtiyojlari, manfaatlarini to'laqonli aks ettirishga qodir, ya'ni davr maqsad-muddaosini anglab oladigan yangi milliy kadrlar tizimini yaratish jarayonining murakkabligi" ni inobatga olish lozim.

"Har bir mamlakatda amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya tizimi negizida muayyan maqsadlar yotadi". Bu borada Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek: "yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahmiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. "Tarbiya qancha mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi", deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi" deya mamlakatimizda yoshlar tarbiyasiga (shu jumladan o'g'il bola tarbiyasiga ham-N.X.) alohida e'tibor bilan munosabatda bo'lish lozimligini ko'rsatib o'tdilar. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrda yangi tahrirda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli Qonunida ham: "tarbiya - aniq maqsadli hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishga, ularning ongini, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan tizimli jarayon" ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, mazkur qonunning "Ta'lim sohasidagi asosiy prinsiplar" deb nomlangan 4-moddasida: "ta'lim va tarbiyaga milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarning singdirilganligi; ta'lim va tarbiyaning insonparvarlik, demokratik xususiyati" kabilar belgilangan. Demak, o'g'il bolaga ta'lim-tarbiya berish jarayonida umuminsoniy qadriyatlarga va insonparvarlik hamda demokratik prinsiplar ustuvorligiga e'tibor qaratish muhimligi o'z ifodasini topgan. Bu esa BMT Bosh Assambleyasining 1948 yil 10 dekabrda qabul qilingan "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi"ning 26-moddasida ko'rsatib o'tilgan: "Har kim bilim olish huquqiga ega, ta'lim bepul bo'lishi kerak, hech bo'lmaganda boshlang'ich va umumiy ta'lim davlat tomonidan ta'minlanishi lozim. Boshlang'ich ta'lim majburiy bo'lishi, texnika va kasb-hunar ta'limi hamma uchun ochiq bo'lishi, oliy ta'lim esa har kimning imkoniyatidan kelib chiqqan holda hamma uchun birdek ochiq bo'lishi kerak. Ta'lim inson shaxsini har tomonlama rivojlantirishga, inson huquqlari va asosiy erkinliklariga hurmatni oshirishga qaratilgan bo'lishi kerak"ligi to'g'risidagi me'yorga muvofiqligini ta'minlaydi.

Albatta biz mazkur tadqiqot xususiyatidan kelib chiqib, o'g'il bola tarbiyasiga ob'ektiv omil sifatida ta'sir etuvchi institutsional asoslarning umumiy jihatlari haqida mulohazalarimizni bayon etmoqchimiz. Bunda biz tarbiyaga doir har bir ta'limotning aniq konsept asosida amal qilishini inobatga olgan holda o'g'il bola tarbiyasini takomillashtirishga doir ilmiy falsafiy tadqiqotlarni amaliyot bilan bog'liqligini ta'minlashda qo'yidagi kompendium⁵⁶ tarzida amal qilishini e'tiborga olishgan holda: "tarbiyaning ob'ektini tanlash (o'g'il yoki qiz bola) hamda uni umumiy va xususiy

56 Kompendium (lotincha "compendium" so'zidan olingan bo'lib, "com" (birga) va "pendere" (tortmoq) qismlaridan tashkil topgan, "birgalikda jamlash" ma'nosini anglatadi). Jarayonni rivojlanish bosqichlarining qisqacha bayoni

jihatlarni ajratib olish \Leftrightarrow tarbiyaning ob'ektidan (tizimidan) predmetini (tarbiya usul va shakllarini) ajratib olish \Leftrightarrow tarbiya ob'ektining xossaviy (jinsi, yosh xususiyatlari) jihatlarni inobatga olib ilmiy metodologiyani belgilash \Leftrightarrow tarbiyani empirik o'rganish uchun metodikalarni (an'anaviy va zamonaviy, nazariy va amaliy) tanlash va qo'llash \Leftrightarrow tarbiyaga doir jamlangan ma'lumotlarni determinantlarini inobatga olgan holda ularning falsafiy talqinini amalga oshirish \Leftrightarrow tarbiyaga oid o'tkazilgan empirik tadqiqot natijalarini boshqa shunga o'xshash tadqiqotlarning natijasi bilan (miqdor, hajm, sifat ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar asosida) taqqoslash yoki qiyoslash \Leftrightarrow tarbiyani takomillashtirish usul va tendensiyalarini (muammo, holat, jarayon ko'rinishida o'rgangan holda) galdagi rivojlanish holatiga (ideal yoki ijobiy holatga) o'zgartirish uchun tavsiyalar ishlab chiqish = ijtimoiy falsafiy tahlilning tarbiya takomillashuviga doir xulosaviy qismi va tavsiyalarini amaliyotga joriy etish yo'llarini ko'rsatib o'tish" ko'rinishidagi model orqali ifodalash taklifini ilgari surmoqchimiz.

Demak, tarbiya jarayon sifatida takomillashib borishining institutsional asoslarini tadqiq etishda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish lozim:

- "madaniyat tizimlarida ro'y berayotgan (mafura, din, ilm-fan, texnika tizimlarida ro'y berayotgan) o'zgarish jarayonlari;

- jamiyatning ijtimoiy tashkilotida ro'y berayotgan o'zgarish jarayonlarni (qayta tashkil qilish va izdan chiqarish);

- makonda va ijtimoiy tuzilmalarda shaxslar va guruhlarining joyini o'zgartiruvchi ijtimoiy mobillik jarayonlarini (gorizontal va vertikal mobillik);

- takror ishlab chiqarish jarayonlarini (funktional va disfunktional);

- insonlarning o'zaro hamkorligi vaqtida paydo bo'ladigan jarayonlar (moslashish, hamkorlik, raqobatni rivojlantirish, tizimli aloqalarni yaratish jarayonlari)" kabilar.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 2010 yilda "Community-based rehabilitation: CBR guidelines" nomi bilan nashr etilgan yo'riqnomada "Maktabgacha tarbiya deganda bola tug'ilganidan sakkiz yoshgacha bo'lgan davr tushuniladi" deya ko'rsatib o'tilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Imkoniyatlar dasturi Konvensiyasida esa "Maktabgacha tarbiya va ta'limni kengaytirish "Barcha uchun ta'lim" tashabbusi maqsadlaridan biri" sifatida belgilangan. "Maktabgacha tarbiya va ta'limga keng ko'lamli tadbirlar va imkoniyatlar kiradi". Maktabgacha ta'lim katta ahamiyatga ega, chunki u bolaning rivojlanishiga ta'sir qiladi. "Hayotining birinchi uch yilida bola miyasi misli ko'rilmagan sur'atlar bilan rivojlanadi" , bu davrda tegishli mashqlar qilinmasa, rivojlanish oqsaydi va ba'zi hollarda batamom ortda qoladi. Til, muloqot qilish qobiliyati, fikrlash va jismoniy rivojlanish uchun aynan shu, erta bolalik davrida imkoniyat yaratiladi. Tadqiqotchi O.Norovning qayd etishicha, "Jahonda globallashuv jarayoni kechayotgan bir sharoitda har bir davlat nafaqat tabiiy va iqtisodiy, balki inson omili, jumladan, yosh avlodni tarbiyalash, shart-sharoitlar yaratish, ularning intellektual salohiyatidan samarali foydalanish usullarini takomillashtirib bormoqda".

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustda qabul qilingan "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907-son qarori ham o'g'il bolani tarbiyalash tizimini takomillashtirishda institutsional asos sifatida xizmat qilmoqda. Qarorda (o'g'il bolalarga) "ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha quyidagi kompleks chora-tadbirlar belgilanib, amalga oshirib kelinmoqda:

- "yuksak ma'naviyatli, qat'iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarashga ega bo'lgan fidoyi va

vatanparvar yoshlarni tarbiyalash;

yoshlarni yot g'oyalar ta'siridan himoya qilish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik ruhida tarbiyalash;

yoshlar jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish" kabi ustuvor vazifalar ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, Yangi O'zbekistonda tarbiya tizimini takomillashtirish borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar va uning asosiy yo'nalishlar sifatida:

- umumiy o'rta ta'lim muassasalarida haftaning bir kunini "O'zini o'zi rivojlantirish kuni" deb e'lon qilish;

- OAV, kino, teatr va musiqa san'atida yoshlar o'rtasida xalqimiz ma'naviyatini, milliy g'oyani targ'ib qilishga, bugungi islohotlarning mohiyatini yoritishga qaratilgan tizimli ishlarni tashkil etish;

- yoshlarga har tomonlama o'rnak bo'ladigan "Zamonamiz qahramoni" obrazlarini yaratish va targ'ib qilish;

- "ZiyoNET" axborot tarmog'ining elektron va audio kitoblar bazasini milliy va jahonning eng yaxshi badiiy adabiyotlari bilan boyitish va unga barcha umumiy o'rta ta'lim muassasalarining ulanishini ta'minlash;

- yoshlarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, tabiiy va texnik fanlarga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlash, AKTlari bo'yicha bilimni oshirishga qaratilgan ilmiy-ommabop "Intellektual taraqqiyot" televizion ko'rsatuvini tashkil etish" ko'rsatib o'tilgan.

X.R.Xaydarova "Ta'lim tizimini isloh qilish ota-onalarga farzandlari uchun ta'lim muassasasi turini, ta'lim dasturlarini, qo'shimcha darslarning o'ziga xos xususiyatlarini tanlashda erkinlikni topishlariga imkon berganiga qaramay, amaliyot shuni ko'rsatadiki, ular har doim ham ushbu tanlovni to'liq sharoitda rivojlanish huquqini buzmasdan bolaning manfaatlarini ifodalashi mumkin ekan. Aynan o'zgaruvchan ta'lim tizimining faoliyati sharoitida ota-onalarni mavjud vaziyatni to'g'ri baholashga, o'z farzandiga ta'lim va tarbiya tizimini oqilona tanlashga tayyorlash nihoyatda muhimdir" degan gipotezani ilgari suradi.

Tarbiyaviy jarayon sifatini ko'rsatkichlar yordamida belgilashda ayrim mualliflar, o'z e'tiborlarini: "harakatchanlik; izchillik va muntazamlilik; individual-shaxsiy va insoniy yo'nalganlik; tashkiliy ishlarni takomillashtirish va moslashtirish" kabi jihatlariga e'tibor qartish maqsadga muvofiqligini ko'rsatib o'tishgan.

Yuqorida bildirilgan mulohazalar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Yangi O'zbekistonda o'g'il bola tarbiya tizimini takomillashtirish borasida so'nggi yillarda bir qator islohotlar amalga oshirilib, uning institutsional asoslari yaratildi va yaratilgan mexanizm doimiy tarzda takomillashtirilib, bu takomillashuvi esa fuqarolik ongini rivojlanganlik darajasi ta'minlaydi;

tarbiya masalasi jamiyatimiz hayotida davlatning strategik masalalardan biri sifatida ijtimoiy siyosatning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida uning zimmasida qolmoqda (tarbiyaning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy jihatlarini rejalashtirish, muvozanatni ta'minlash, milliy manfaatlarini himoyasini amalga oshirish, mudofaa va xavfsizlik kabi masalalar);

o'g'il bola tarbiyasini takomillashtirishda quyidagi nazariy modelni taklif etamiz: "tarbiyaning ob'ektini tanlash (o'g'il yoki qiz bola) hamda uni umumiy va xususiy jihatlarini ajratib olish ⇔ tarbiyaning ob'ektidan (tizimidan) predmetini (tarbiya usul va shakllarini) ajratib olish ⇔ tarbiya ob'ektining xossaviy (jinsi, yosh xususiyatlari) jihatlarini inobatga olib ilmiy metodologiyani belgilash ⇔ tarbiyani empirik o'rganish uchun metodikalarni (an'anaviy va zamonaviy, nazariy va

amaliy) tanlash va qo'llash \Leftrightarrow tarbiyaga doir jamlangan ma'lumotlarni determenantlarini inobatga olgan holda ularning falsafiy talqinini amalga oshirish \Leftrightarrow tarbiyaga oid o'tkazilgan empirik tadqiqot natijalarini boshqa shunga o'xshash tadqiqotlarning natijasi bilan (miqdor, hajm, sifat ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar asosida) taqqoslash yoki qiyoslash \Leftrightarrow tarbiyani takomillashtirish usul va tendensiyalarini (muammo, holat, jarayon ko'rinishida o'rgangan holda) galdagi rivojlanish holatiga (ideal yoki ijobiy holatga) o'zgartirish uchun tavsiyalar ishlab chiqish = ijtimoiy falsafiy tahlilning tarbiya takomillashuviga doir xulosaviy qismi va tavsiyalarini amaliyotga joriy etish yo'llarini ko'rsatib o'tish".

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umarov B. Oilaviy tarbiya saboqlari (Oilada farzandlar tarbiyasiga oid psixologik chizgilar). Ilmiy-uslubiy qo'llanma. – Toshkent: Tasvir, 2019. – B. 3. (52 b.)
2. Samarov R.S. Mudofaaviy faoliyat: nazariy yondashuvlar. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017. – B. 40. (216 b.)
3. Исаханова М. Шахс тарбиясига таъсир этувчи омиллар. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 2023. 1(3). -В. 217–221. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-pp217-221>
4. Umarov B.M. Globallashtirish sharoitida shaxs axborot-psixologik xavfsizligining psixologik muammolari // Psixologiya ilmiy jurnal, № 3, 2020. – B. 5-10.
5. Jo'raev T., Paxrutdinov Sh. Dunyoviy davlatchilik va siyosiydoshgan diniylik: azaliy muxolifat. – Toshkent: Akademiya, 2008. 162 – bet.
6. Mamarajabov B.B. Milliy qadriyatlarimiz tarbiya jarayonida samaradorlik omili sifatida // Zamonaviy ta'lim, №12. 2014.
7. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.–Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2016. – B. 14.
8. Education for All global monitoring report. Strong foundations: early childhood care and education. Paris, UNESCO, 2007. <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001477/147794e.pdf>, accessed 5 May 2010.
9. The Convention in brief, Article 24. New York, United Nations Enable (undated). www.un.org/disabilities/default.asp?id=162, accessed 5 May 2010.